

**XITOIY TARIXINI O‘QITISHDA RAQAMLI TA’LIM
IMKONIYATLARI: III–X ASRLAR MISOLIDA**

Amirdinov Jahongir Abdumajidovich¹, Ne‘matova Jasmina Zokir qizi²

**¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali “Ijtimoiy va
gumanitar fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi**

e-mail:amirdinov.jahongir@mail.ru

**²Ne‘matova Jasmina Zokir qizi Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
Samarqand filiali tarix yo‘nalishi 3-bosqich talabasi**

e-mail:nematovaj753@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639024>

Annotatsiya.

Xitoy xalqi qadimdan o‘zining yuksak madaniyati, qadriyatlari va ilmiy merosi bilan dunyo e‘tiborini jalb etib keladi. Ularning fan, adabiyot va boshqaruvga oid asarlari bugungi kunda ham ilmiy ahamiyatga ega. III–X asrlar Xitoy tarixida siyosiy kurashlar, qo‘zg‘olonlar va sulolalar almashinuvi bilan bir qatorda, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va madaniyatning rivojlanishi davri bo‘ldi. Xan imperiyasining zaiflashuvi “Sariq peshonabog‘lilar” qo‘zg‘oloniga, undan keyin esa “Uch podshohlik” va Olti sulola davriga olib keldi. Keyinchalik Suy sulolasi mamlakatni qayta birlashtirib, Buyuk Kanalni barpo etdi, Tan sulolasi esa Xitoyning siyosiy, iqtisodiy va madaniy yuksalish davrini boshlab berdi. Shu bois bu davr Xitoy tarixini va uning jahon sivilizatsiyasidagi o‘rnini tushunishda katta ahamiyatga ega. Mazkur davrni raqamli ta’lim texnologiyalari orqali o‘qitish nafaqat tarixiy bilimlarni samarali yetkazishga, balki talabalarda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va tarixiy jarayonlarni solishtirish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

**Digital Education Opportunities in Teaching Chinese History: The
Example of the 3rd–10th Centuries**

Abstract.

The Chinese people have long attracted global attention with their rich culture, values, and scientific heritage. Their works in the fields of science, literature, and governance remain of scholarly importance today. The 3rd–10th centuries in Chinese history were marked not only by political struggles, uprisings, and dynastic changes but also by significant progress in state administration, economy, and culture. The decline of the Han dynasty led to the “Yellow Turban” rebellion, followed by the periods of the “Three Kingdoms” and the Six Dynasties. Later, the Sui dynasty reunified the country and built the Grand Canal, while the Tang dynasty ushered in an era of political, economic, and cultural prosperity.

This period is crucial for understanding China’s role in world civilization. Teaching it through digital education technologies not only ensures the effective transmission of historical knowledge but also fosters students’ critical thinking, analytical approaches, and comparative understanding of historical processes.

Kalit soʻzlar: Raqamli taʼlim, tarixiy raqamlashtirish, “Sariq peshonabogʻlilar” qoʻzgʻoloni, “Uch podshohlik davri”, Olti sulola davri, Xan davlati, Suy sulolasi, Tan sulolasi.

Xitoyda feodal munosabatlarning shakllanishi uzoq tarixiy jarayon boʻlib, u Xan imperiyasi davrida aniq shakl olib boshladi. Bu jarayon shimolda yashagan qabilalar hayotidagi ibtidoiy jamoa tuzumining zaiflashuvi va Sin sulolasining inqirozi bilan chambarchas bogʻliq edi.

Eramizdan avvalgi 207-yilda xalq qoʻzgʻoloni natijasida Sin sulolasi agʻdarildi. Bu sulola qisqa muddat hukmronlik qilgan boʻlsa-da, uning qattiqqoʻl siyosati va ogʻir soliqlari xalq noroziligiga sabab boʻldi. Qoʻzgʻolon boshliqlaridan biri boʻlgan sobiq amaldor Lyu Ban xalqni oʻz atrofiga birlashtirdi va eramizdan avvalgi 202-yilda “Xan Vani” unvonini olib, yangi Xan davlatiga asos soldi. Shu tariqa Xitoy tarixida eng uzoq davom etgan va eng qudratli sulolalardan biri – Xan imperiyasi barpo etildi[2].

Xan davlati hududi nihoyatda keng boʻlib, Buyuk Xitoy devoridan tortib janubiy Xitoyning issiq hududlarigacha choʻzilgan. Davlatning aholisi 50 milliondan ortiq boʻlgan. Poytaxtlari qadimiy Chanan (hozirgi Sian) va keyinchalik Loyan shaharlari edi. Shu davrdan boshlab “Xan” nomi faqatgina sulolaning emas, balki xalqning etnik oʻzligini bildiruvchi umumiy tushunchaga aylandi. Bugungi kunda ham koʻpchilik xitoyliklar oʻzini “Xan” xalqi deb atashlari bejiz emas[1].

Xan davlati davrida yer egaligi va dehqonchilikning oʻsishi bilan birga feodal munosabatlar asta-sekin shakllandi. Dehqonlar davlat yoki yirik yer egalari yerida ishlashga majbur boʻldilar. Natijada jamiyatda tabaqalanish kuchaydi: amaldorlar, yer egalari va oddiy dehqonlar oʻrtasidagi ijtimoiy farq ancha yaqqol boʻlib qoldi.

Ammo vaqt oʻtishi bilan imperiya zaiflashdi. Eramizning 184-yilida yuz bergan yirik xalq qoʻzgʻoloni – “Sariq peshonabogʻlilar qoʻzgʻoloni” davlatni yanada inqirozga olib keldi. Qoʻzgʻolon bostirilgan boʻlsa-da, uning oqibatida markaziy hokimiyat kuchsizlanib, katta yer egalari va harbiy lashkarboshilarning roli oshib ketdi. Natijada Xan imperiyasi parchalanib ketdi.

Xan imperiyasining qulashi Xitoy tarixida yangi bosqich – Uch podshohlik davrini boshlab berdi. Bu davrda mamlakat uch qismga boʻlinib, turli sulolalar hukmronlik qildi.

Vey davlati – shimoliy hududlar va poytaxt atroflarini egallagan. Bu yerda mashhur lashkarboshi Sao-Sao hukmronlik qildi. U kuchli davlat tuzishga, qonun va tartibni mustahkamlashga harakat qilgan.

U davlati – janubi-sharqiy hududlarda, hozirgi Nankin shahri atrofida joylashgan. Dengiz savdosi va qishloq xoʻjaligi rivojlangan hudud hisoblangan. Shu davlati – gʻarbiy Xitoyda, Sichuan vohasida tashkil topgan. Bu yer tabiiy jihatdan togʻlar bilan oʻralgan boʻlib, mustahkam mudofaa markazi sifatida mashhur edi.

Bu uch davlat oʻrtasida doimiy urushlar boʻlib turdi. Shunga qaramay, ushbu davr faqat siyosiy kurashlar bilan emas, balki iqtisodiy, madaniy va ilmiy rivojlanish bilan ham ahamiyatli boʻldi. Ayniqsa, harbiy sanʼat, strategiya va boshqaruv tajribasi keyingi davrlar uchun qimmatli meros boʻlib qoldi. Shu davrda yozilgan mashhur “Uch podshohlik rivoyati” asari Xitoy adabiyoti va xalq ogʻzaki ijodining eng yorqin namunalariidan biridir[2].

Olti sulola davri Xitoy tarixidagi eng murakkab davrlardan biri bo'lib, u taxminan uch asrdan ortiq davom etdi. Bu davrda mamlakat siyosiy jihatdan bo'linib ketgan, turli sulolalar bir-biri bilan hokimiyat uchun kurash olib borgan. Shu sababli bu davr ko'pincha "qiyinchiliklar davri" deb ataladi.

Tarixiy jarayonlarni o'quvchilarga yetkazishda raqamli interaktiv xaritalar, virtual xronologik jadvallar va onlayn test platformalaridan foydalanish samarali natija beradi.

Masalan, "Sariq peshonabog'lilar qo'zg'oloni" yoki Uch podshohlik davri kabi mavzularni o'rganishda elektron simulyatsiyalar, tarixiy shaxslarning qarorlarini modellashtirish dasturlari talabalar uchun yanada qiziqarli bo'lishi mumkin. Shuningdek, Olti sulola davridagi siyosiy parokandalikni tushuntirishda diagrammalar va interaktiv sxemalar qo'llash orqali jarayonlar yanada oson anglashiladi.

Siyosiy jihatdan Xitoy shimol va janubga ajralib ketdi. Shimolda ko'chmanchi qabilalar bosqinlar uyushtirgan bo'lsa, janubda turli sulolalar hokimiyat uchun o'zaro urush olib bordilar. Bu urushlar natijasida markaziy boshqaruv kuchsizlanib, yirik yer egalari va mahalliy lashkarboshilar kuchayib ketdi.

Iqtisodiyot ham og'ir ahvolga tushib qoldi. Dehqonlarning ko'pchiligi urushlardan qochib, boshqa joylarga ko'chib ketdi. Sug'orish tizimlari buzilib, dalalar qarovsiz qoldi, hosildorlik kamaydi. Shunga qaramay, janubiy hududlarda qishloq xo'jaligi asta-sekin rivojlanib bordi va savdo ham tiklana boshladi.

Madaniyat sohasida esa yutuqlar bo'ldi. Bu davrda buddaviylik keng tarqaldi, yangi ibodatxonalar qurildi, diniy san'at rivojlandi. Shu bilan birga, she'riyat, falsafa va tasviriy san'atda ham yuksalish kuzatildi. Konfutsiychilik, daosizm va buddaviylik ta'limotlari bir-biriga ta'sir qilib, yangi qarashlar shakllandi.

VI asr oxiriga kelib, shimol va janub o'rtasidagi urushlar susayib, birlashuv uchun sharoit tug'ildi. Natijada Xitoy keyingi asrda Suy sulolasi qo'l ostida qayta birlashdi va kuchli davlatga aylandi.

VI asr oxiriga kelib Xitoyda uzoq davom etgan siyosiy parokandalik va ichki urushlardan so'ng mamlakatni birlashtirish ehtiyoji kuchaydi. Shu sharoitda shimoliy lashkarboshi Yan Szyan 581-yilda hokimiyatni qo'lga olib, Suy sulolasiga asos soldi. Uning hukmronligi Xitoy tarixida yangi bosqichni boshlab berdi, chunki deyarli to'rt asr davom etgan bo'linish tugadi va markazlashgan davlat tiklandi[2].

Suy sulolasi davrida mamlakatda bir qator islohotlar amalga oshirildi. Hukmdorlar soliqlarni tartibga soldi, ayrim hollarda kamaytirdi. Davlat nazoratida bo'lgan tuz va vino monopoliyasi bekor qilindi. Yangi tangalar zarb qilinib, pul muomalasi yaxshilandi. O'lchov va og'irlik birliklari yagona shaklga keltirildi, bu esa savdo-sotiqda adolatni ta'minlashga yordam berdi.

Suy davrida eng yirik va tarixiy ahamiyatga ega qurilishlardan biri — Buyuk Kanal bo'ldi. Bu kanal shimoliy va janubiy Xitoy hududlarini bir-biri bilan bog'ladi. Natijada mamlakat ichki savdosi rivojlandi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va hunarmandchilik buyumlari hududlar o'rtasida tezroq yetkazila boshlandi. Keyingi asrlarda ham Buyuk Kanal Xitoy iqtisodiy hayotida muhim rol o'ynadi.

Shu bilan birga, Suy sulolasi hukmdorlari mamlakatni kuch bilan birlashtirishga intilib, aholiga og'ir majburiyatlar yukladi. Soliqlar asta-sekin ko'paydi, xalq ko'p

mehnat qilishga majbur etildi. Minglab odamlar majburiy qurilishlarga jalb qilindi, bu esa xalq noroziligiga sabab bo'ldi. Natijada yirik qo'zg'olonlar yuz berdi.

Suy sulolasi tashqi siyosatda ham muvaffaqiyat qozona olmadi. Ayniqsa, Koreyaga qilingan katta harbiy yurish mag'lubiyat bilan tugadi. Bu davlat obro'sining tushishiga olib keldi va ichki beqarorlik yanada kuchaydi.

Oxir-oqibat, 618-yilda Suy sulolasi ag'darildi. Uning o'rniga Xitoy tarixidagi eng qudratli va mashhur sulolalardan biri bo'lgan Tan sulolasi (618–907) hukmronlikni boshladi[1].

Suy sulolasi davrida amalga oshirilgan Buyuk Kanal qurilishi, soliq tizimidagi islohotlarni talabalarga raqamli infografikalar orqali tushuntirish ularning tarixiy tafakkurini kuchaytiradi. Tan sulolasi davridagi madaniy uyg'onish, Buyuk Ipak yo'lining jonlanishi va sivil xizmat imtihonlari tizimini esa elektron kutubxonalar va multimedia darsliklari yordamida o'rganish yanada samarali bo'ladi.

Tan sulolasi (618–907) Xitoy tarixidagi eng buyuk sulolalardan biri hisoblanadi. Sulolaga asos solgan Li Yuan mamlakatda tartibni tiklash va markazlashuvni ta'minlashga erishdi. Uning davrida eski qarzlilar bekor qilindi, majburiy mehnat muddati qisqartirildi, qullikka sotilgan dehqonlar ozod qilindi hamda feodallarga dehqonlarni o'ldirish qat'iy qat'iyan taqiqlab qo'yildi[1].

Li Yuanning o'g'li, imperator Li Shimin (Tang Tayzun, 627–649) davrida davlat o'zining eng gullagan davriga yetdi. Hududlar kengaydi, markaziy hokimiyat kuchaydi va tashqi savdo rivojlandi. Buyuk Ipak yo'li qayta jonlanib, Xitoy Markaziy Osiyo, Hindiston va arab dunyosi bilan faol aloqalar o'rnatdi.

Madaniyat va san'atda ham yuksalish yuz berdi. Xitoy adabiyoti va she'riyati yangi bosqichga chiqib, Li Bo va Du Fu kabi buyuk shoirlar ijodi Sharq adabiyotining durdonasiga aylandi. Rassomlik, falsafa va fan taraqqiy etdi. Davlat boshqaruvi tizimi takomillashtirilib, xizmat imtihonlari asosida amaldorlarni tayinlash keng yo'lga qo'yildi.

Tan sulolasi davri Xitoyning siyosiy qudrati, iqtisodiy taraqqiyoti va madaniy yuksalishi bilan ajralib turadi. Shu bois u Xitoy tarixida "oltin davr" sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa

III–X asrlar Xitoy tarixida siyosiy beqarorlik, ichki urushlar va tashqi bosqinlar hukmron bo'lsa-da, shu davrda madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun zamin yaratildi. Xan imperiyasining parchalanishi natijasida yuzaga kelgan Uch podshohlik davri hamda Olti sulola davridagi murakkab siyosiy jarayonlar Xitoy jamiyatini sinovdan o'tkazdi. Biroq bu beqarorlik baribir markazlashgan davlat tuzilmalarining qayta tiklanishiga yo'l ochdi.

Suy sulolasi mamlakatni birlashtirib, iqtisodiy islohotlar va ulkan inshootlar, jumladan Buyuk Kanal qurilishi orqali Xitoy tarixida muhim o'rin egalladi. Uning ortidan kelgan Tan sulolasi esa Xitoy siyosiy jihatdan kuchli, iqtisodiy jihatdan farovon va madaniy jihatdan yuksak darajaga ko'tardi. Ayniqsa, Tan davrida Buyuk Ipak yo'lining jonlanishi, adabiyot va san'atning gullab-yashnashi, davlat boshqaruvining mukammal tizimga ega bo'lishi bu sulolani Sharq dunyosining eng qudratli va taraqqiy etgan sivilizatsiyalaridan biriga aylantirdi.

Shu bois, III–X asrlar Xitoy tarixini faqat inqirozlar davri emas, balki keyingi asrlarda buyuk uygʻonish va madaniy yuksalish uchun poydevor boʻlgan davr sifatida baholash mumkin.

III–X asrlar Xitoy tarixini oʻqitishda raqamlashtirish amaliyoti muhim ahamiyat kasb etadi. Virtual xaritalar, elektron qoʻllanmalar, onlayn manbalar va multimediali resurslardan foydalanish orqali talabalar nafaqat tarixiy faktlarni oʻrganadilar, balki ularni zamonaviy raqamli vositalar yordamida tahlil qilish koʻnikmasiga ega boʻladilar. Shu bois tarix fanini oʻqitishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish taʼlim samaradorligini oshirishning dolzarb yoʻnalishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sarimsokov A. A., Dehkanov N. B. *Jahon tarixi: Osiyo va Afrika mamlakatlarining oʻrta asrlar tarixi.* – Toshkent, 2021yil. – 304 b.
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. — Ин-т восточных рукописей РАН. — М.: Наука — Воет, лит., 2014. — 991 с.: ил. — ISBN 978-5-02- 036565-0 (в пер.)